

ЎЗГАРМАС ТОК МАШИНАЛАРИДА ИСРОФЛАРНИ КАМАЙТИРИШ УСУЛЛАРИ

Ф. Ж. Худойназаров

Бухоро муҳандислик технология институти

У.А. Аминов

Бухоро муҳандислик технология институти

Анотация: Саноат корхоналарида ишлайдиган ўзгармас ток двигателларининг энергетик кўрсаткичлари асосида энергия сарфини камайтириши. Ўзгармас ток машинасининг совутиши режимларининг тахлили, ишлаш режимида энергиянинг механик исрофларини камайтириши орқали энергия сарфини камайтириши.

Калит сўзлар: ўзгармас ток двигате, якор, қўзғатиш чўлғамли, исрофлар, магнит ўзак.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7411806>

Ўзгармас ток двигателлари асосан тезлиги бир текисда ва кенг ораликда ўзгарувчан ишлаб чиқариш механизмларини ҳаракатга келтириш мақсадида қўлланилади. Ўзгармас ток двигателларининг қўзғатиш системаси асосан ўзгармас ток генераторларининг қўзғатиш системасига ўхшаш бўлиб мустақил, параллел, кетма-кет ва аралаш қўзғатиш чўлғамли ўзгармас ток двигателларига бўлинади.

Ўзгармас ток двигателларининг энергетик диаграммасини параллел қўзғатиш чўлғамли ўзгармас ток двигатели мисолида кўрамиз. Фараз қилайлик, параллел қўзғатиш чўлғамли ўзгармас ток двигатели манбадан бирламчи электрик қувват P_1 ни олаётган бўлсин.

Бу қувватни бир қисми қўзғатиш чўлғамларидаги қувват исрофини P_k ва якор чўлғамидаги қувват исрофига сарфланади.

$$P_{эл} = I^2 R_{й} \quad (1)$$

Манбадан қабул қилинган қувватнинг қолган қисми электромагнит қувват ҳисобланади

$$P_{эм} = P_1 - P_k - P_{эл} \quad (2)$$

1-расм. Параллел қўзғатиш чўлғамли двигателнинг энергетик диаграммаси
 Электромагнит қувват механик қувватга айланади. Механик қувват ҳисобига двигателнинг магнит P_m , қўшимча $P_{қўш}$ ва механик P_m қувват исрофлари қопланади. Параллел қўзғатиш чўлғамли ўзгармас ток двигателининг энергетик диаграммаси 1-расмда келтирилган.
 Ишлаб чиқариш механизмига узатилаётган фойдали қувват P_2 қуйидагича аниқланади..

$$P_2 = P_1 - P_k - P_{эла} - P_{мг} - P_{мх} - P_{қўш} \quad (3)$$

бу ерда: $P_{қўш}$ - қувватнинг қўшимча исрофлари; P_k - двигателнинг қўзғатиш чўлғамидаги исрофлар. Худди шу энергетик диаграммага ўхшаш диаграммаларни бошқа турдаги ўзгармас ток двигателлари учун ҳам қуриш мумкин.

Электр машиналарда энергиянинг бир қисми айланаётган элементларнинг сирпанишига сарфланиб, энергиянинг механик исрофлари; чўлғамлар орқали тоқлар оқиб ўтганда содир бўладиган қувват исрофларига энергиянинг электрик исрофлари; магнит ўзагидаги магнит оқимнинг даврга боғлиқ равишда ўзгариши билан боғлиқ бўлган энергиянинг исрофларига магнит исрофлар дейилади.

Энергиянинг исрофлари электр машиналарини актив ва конструктив қисмларида иссиқлик кўринишда ажралиб чиқади. Электр машиналардан ажралиб чиққан иссиқлик машинанинг ички қисмига узлуксиз равишда катта босим бериб туриладиган совутувчи агент (газ ёки суюқлик) ёрдамида ўраб турган муҳитга узатилади.

Шунингдек иссиқлик алмаштирувчи – совутгичлар ҳам совутиш системасининг таркибига киради. Электр машиналарнинг совутиш системасини типик схемаси (2-расм) да кўрсатилган. Совуқ ҳолдаги θ_1 ҳароратга эга бўлган газ (кўпинча совуқ ҳаво) машинанинг ичига чап томондаги махсус тирқиш орқали киради. Совуқ ҳаво ёки газ машинанинг ўқи бўйича статор ва ротор орасидаги ҳаво бўшлиғидан совутиш канналлари орқали оқиб ўтади. Совутиш агенти машинанинг қизиган қисмларини ювиб (чўлғамларнинг ўтказгичлари 1,2 ва магнит ўзак 3,4) қизиган қисмлардан олган иссиқлик ҳисобига аста-секин қизий бошлайди.

2- расм. Ўзгармас ток машинасининг совутиш системаси

Совутиш тракти бўйича ҳаракатланаётган совутувчи газнинг ҳароратини ортишини θ_2 машинанинг совутиш учун сарфланган газнинг (ёки суюқликнинг)

микдори ва унинг ҳажмий солиштирма иссиқлик сифими C_v Дж/(°С·м³) ёрдамида ифодалаш мумкин.

$$\theta_2 - \theta_1 = \frac{\Delta P_1}{C_v \cdot Q} \quad (4)$$

бу ерда: θ_1 - совуқ ҳолдаги газнинг ёки суюқликнинг ҳарорати; θ_2 - иссиқ ҳолдаги газнинг ёки суюқликнинг ҳарорати; ΔP_1 - совутувчи газ ёки суюқлик ёрдамида олиб чиқиб кетилган ўртача қувват ирофлари; Q – совутувчи агентнинг ҳажми.

Электр машинанинг қизиган чўлғамларидаги ва магнит ўзақларидаги ҳарорат тўлиқ равишда совутувчи агентга узатилади.

Электр машинанинг ичига совутувчи газни тўлиқ айланишини (циркуляцияни) таминлаш учун керакли босимни валга ўрнатилган вентилятор ёрдамида ҳосил қилинади.

Ўзгармас ток двигателларининг якорини айланиш тезлигини

$$n = \frac{U - I_a R_a}{C_e \Phi_\delta} \quad \text{ва (5)}$$

$$n = \frac{U}{C_e \Phi_\delta} - \frac{R_a M}{C_e C_m \Phi_\delta^2} \quad (6)$$

(5) ва (6) тенгламаларидан қуйидаги фойдаланиб ростлаш мумкин:

1. Ҳаво бўшлиғидаги магнит оқими Φ_δ ни ўзгартириш;
2. Якор чўлғамига кетма-кет ростлаш реостатларини ёки қаршиликларини улаш ёрдамида;
3. Якор занжиридаги кучланишни ўзгартириш орқали.

Якор чўлғамига қўшимча қаршилик улаш, якор тезлигининг номинал қийматидан паст тезликларга ўзгартириш имконини беради. Якор чўлғамига қўшимча қаршилик уланганда двигателнинг Ф.И.К.и пасаяди. Қаршилик уланганда (4) тенглик ўрнини қуйидаги ифода эгаллайди.

$$n = \frac{U - (R_a + R_k) \cdot I_a}{C_e \Phi_\delta} \quad (7)$$

Тенгликдан кўриниб турибдики, тезликни ўзгартириш учун якор чўлғамидаги қаршиликни ўзгартирилса, қувват ирофлари ортиб, двигателнинг Ф.И.К.и пасаяди. Ўзгармас ток двигателининг тезлигини, якорнинг кучланишини ўзгартириб ҳам ростлаш мумкин. Якорнинг кучланишини номинал қийматидан орттириш имкони бўлмаганлиги сабабли кучланиш камайтиради. Шунинг учун бу усул ёрдамида тезликни номинал қийматидан кичик қийматларгача ростлаш мумкин. Бу усул тезликни ростлаш учун қўлланилганда ўзгармас ток двигателининг ф.и.к.и юқори бўлади.

Лекин тезликни ростлаш учун якор чўлғамидаги кучланишини ўзгартириши мумкин бўлган манба керак бўлади, бу эса ростлаш схемасини тайёрлашда қўшимча маблағ сарфлашни талаб қилади.

Параллел кўзғатишли двигателнинг тезлигини (4) ва (5) формулалардан фойдаланиб куйидагича ростлаш мумкин: 1) ҳаво бўшлиғидаги магнит оқимини ўзгартириб; 2) якор чўлғамига қўшимча қаршилик улаш орқали; 3) якор чўлғамидаги кучланишни ўзгартириш йўли билан.

3-расм. Параллел кўзғатишли двигателни магнит оқимини ҳар хил қийматларга мос келувчи механик ва тезлик тавсифлари

Ўзгармас ток двигателнинг тезлигини магнит оқимини ўзгартириб ростлаш учун кўзғатиш чўлғамига уланган r_k реостатни қаршилиги ўзгартирилади (3-расм). Бизга маълумки, ўзгармас ток машиналарининг магнит занжиридаги магнит оқимини номинал қийматидан ортиши машинанинг энергетик кўрсаткичларига салбий таъсир кўрсатади, шунингдек тезликни ростлаш учун магнит оқимини фақат камайтириш мумкин.

Ўзгармас ток двигателларини тезлигини якор чўлғамига қўшимча қаршилик улаб ростлаш учун (1-расм) схемасидаги R_{pa} реостатнинг қаршилиги ўзгартирилади, у ҳолда якор чўлғамидаги ток:

$$I_a = \frac{U - E_a}{R_a + R_{pa}} \quad (8)$$

(4) тенгликдан кўриниб турибдики, бу усул ёрдамида ўзгармас ток двигателнинг тезлигини номинал қийматдан кичик қийматларгача ростлаш мумкин. Якор чўлғамидаги қаршиликнинг орттирилиши машинада қувват исрофларини ортишига ва Ф.И.К. ни камайишига олиб келади.

4- расм. Параллел қўзғатишли ўзгармас ток двигателининг тезлигини, якор занжирини, актив қаршилигини ўзгартириб ростлаш схемаси (а) ва двигателнинг механик ва тезлик (б) тавсифлари

Якор чўлғамидаги кучланишни ўзгартириб тезликни ростлаш учун генератор – двигател (Г-Д) агрегатидан фойдаланилади.

Ўзгармас ток двигателининг иш характеристикалари двигателнинг манбадан истемол қилаётган қуввати P_1 ни, истемол қилаётган токи I_a , якорининг тезлиги n ни, momenti M ни ва Ф.И.К. ларининг истемолчига узатилаётган фойдали қувват P_2 га боғлиқлигини ифодалайди.

5- расм. Параллел қўзғатишли ўзгармас ток двигателининг иш тавсифлари

Иш характеристикаларидан (5-расм) кўриниб турибдики, салт ишлаш режимида яъни $P_2=0$ да фойдали иш коэффициент хам $\eta=0$ бўлиб, юклама орттирилганда двигателнинг Ф.И.К аввалига тез ортади, валдаги юклама номинал юкламадан ортгандан сўнг қувват исрофларини ортиб кетиши ҳисобига пасаяди.

Двигателнинг валидан ишлаб чиқариш механизмига узатилаётган фойдали қувват P_2 ортганда момент M хам ортади, лекин тезлик камаяди. Валдаги момент ортганда якорнинг токи I_a ва манбадан қабул қилаётган қувват P_1 хам ортиб кетади.

Адабиётлар

1. Худойназаров Ф.Ж. UNIVERSUM. Москва: 2021. 2(83).С.90-93.
2. Жилин Б.В, Расчет электрических нагрузок и параметров электропотребления на ранних стадиях проектирования. Часть 1 «Электрика» № 10, 2001 стр. 19-27
3. Злобин А.А., Основные разработки отраслевых комплексных программ рационального энергоиспользования и энергосбережения «ЭЭ и ЭС» № 4, 2003г. стр. 17-19.
4. Иванчура В.И, Суханов В.В, Усихин В.Н, Определение потерь электроэнергии в расчетах с энерго снабжающей организацией. Научный журнал «Электрика» № 7, 2001г. стр.8-11.
5. Игнатов И.А, Дмитрев И.Ю, Минеев А.Р, Энергосбережение за счет укрупнения агрегатов, интенсификации их работы, нового электрооборудования «Электрика» № 2,2004г. стр 34-37

Электрон ресурслар

1. http://tornado.nsk.ru/catalog/scada_intouch.shtm
2. http://www.indusoft.ru/intellution/teach_104.html
3. <http://www.abb.ee/ProductGuide/>